

Estudio del impacto de un aditivo reductor de azufre sobre los productos de reacción de craqueo catalítico

Natacha Rojas¹, Reyna Chaive^{2*}

¹Laboratorio de Conversión Catalítica, Gerencia de Investigación Estratégica en Refinación e Industrialización, PDVSA Intevep, Los Teques, Venezuela.

²Laboratorio de Tamices Moleculares, Gerencia de Investigación Estratégica en Refinación e Industrialización, PDVSA Intevep, Los Teques, Venezuela.

Correos electrónicos: rojasnag@pdvsa.com, chaiver@pdvsa.com*

Resumen

Se evalúa el efecto de un aditivo reductor de azufre (ARS), óxido de un metal de transición de la tabla periódica, mezclado en diferentes proporciones 2%, 4% y 6% con un catalizador comercial, para analizar los cambios que pueda experimentar en el proceso de craqueo catalítico fluidizado (FCC, *Fluid Catalytic Cracking*), principalmente en los productos de reacción. Asimismo, se determina la concentración más adecuada y se evaluaron las mejoras en la calidad y eficiencia de los productos para el mercado.

Palabras clave: aditivo, reductor de azufre, gasolina, FCC.

Abstract

The effect of a sulfur reduction additive (ARS), a metal oxide catalytic compound understudy at the PDVSA Intevep facilities, mixed in different proportions (2%, 4%, and 6%) with a commercial catalyst, was evaluated to analyze the changes that it may experience in the Fluid Catalytic Cracking (FCC) process, mainly on the reaction products. Likewise, the most appropriate concentration was determined and the improvements in the quality and efficiency of products for the market were evaluated.

Keywords: additive, sulfur reduction, gasoline, FCC.

Highlights

El ARS logró reducir azufre en los cortes de gasolina en el orden de un 40% sin desmejorar el octanaje.

El ARS logró disminuir en 34% el azufre en el corte de LCO.

El ARS propuesto disminuye la producción de coque en todas las concentraciones evaluadas.

Resumen Gráfico

Introducción

Actualmente la industria de la refinación del petróleo, específicamente las unidades de craqueo catalítico (FCCU por sus siglas en inglés) está registrando grandes cambios en respuesta a la presencia de crudos cada vez más pesados, así como al incremento en las exigencias de calidad para los combustibles [1]. Una alternativa para cumplir con este último requerimiento, consiste en introducir al catalizador pequeñas cantidades de aditivos para mejorar la calidad de los productos y así disminuir la contaminación atmosférica. Estos aditivos, son sólidos de partículas esféricas, con propiedades físicas similares a los catalizadores de craqueo catalítico fluidizado (FCC) [2].

La selección de un buen aditivo involucra aspectos técnicos y comerciales, principalmente asociados a la calidad de los productos finales. Si la refinería centra su principal interés en la producción de gasolina, el aditivo debe al menos mantener la volumetría o mejorar la calidad. Los aditivos reductores de azufre (ARS) constituyen la alternativa más económica para reducir la concentración de este elemento dentro del pool de gasolinas [3], lograr este resultado es uno de los escenarios más preciados por los investigadores en ésta área.

Este trabajo consiste en realizar un estudio del impacto que tiene aditivar en diferentes proporciones el catalizador de FCC con un ARS. Este ARS es un sólido en desarrollo en INTEVEP, S.A., el cual consiste en un óxido de metálico cuyo metal pertenece al bloque de transición de la tabla periódica.

Con la intención de simular las condiciones de un catalizador de equilibrio de FCC, se impregna con Ni y V y se desactiva por CPS el catalizador base (catalizador sin ARS) y cada una de

las mezclas de CAT+ARS. Se caracteriza después de las desactivaciones, para determinar los cambios o modificaciones que pudieran tener los CAT+ARS en estas etapas e ir comparándolo con el CAT BASE.

Metodología Experimental

Tratamiento y preparación de la mezcla CAT + ARS

Se dispuso de un catalizador base catalizador comercial (que contiene zeolita Y en su composición). Se tamizó el catalizador base a 75 μ m. Se tamizó a 75 μ m el ARS y se mezcló mecánicamente con el catalizador base a diferentes concentraciones de ARS 2, 4 y 6 % m/m. Finalmente, se secaron las muestras a 120 °C en una estufa para eliminar la humedad en exceso.

Método Mitchell y calcinación

Se prepararon soluciones de naftenato de níquel y naftenato de vanadio con ciclohexano para obtener un sólido entre 300-500 ppm de Ni y 3200-3600 ppm de V. Se impregnó cada una de las mezclas CAT+ARS con las soluciones preparadas de Ni y V. Se secaron a 80 °C, hasta evaporación del solvente, obteniéndose un polvo fino. Se calcinaron las muestras a 600 °C.

Desactivación de los catalizadores

Se realizó el proceso de desactivación cíclica con vapor y propileno (CPS). Se realizaron los ciclos de óxido/reducción por 6-8 horas a 677-787 °C. Se realizó la caracterización de las muestras por difracción de rayos X (DRX) y área específica para determinar las modificaciones producidas en el sólido después de las desactivaciones [4]. Por difracción de rayos X, se determinó la cristalinidad en un difractómetro para polvos cristalinos marca PANalytical modelo X'Pert PRO, utilizando las siguientes condiciones: ánodo de cobre

(Cu); $\lambda=1,5460 \text{ \AA}$; 45kV-40 mA. Los patrones de difracción fueron tomados a una velocidad de paso de 0,05°/s en el rango 2θ : 5-90°. Para determinar el área específica, se utilizó un equipo Micromeritics modelo Tristar3000, con el cual se determinaron las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno (N_2) a -196 °C empleando aproximadamente la cantidad de 0,05 g de sólido. El área específica fue calculada usando el método de BrunauerEmmettTeller (BET); la distribución en el rango de mesoporosidad fue determinada empleando el método de Barret, Joyner y Halenda (BJH) basado en la ecuación de Kelvin; el volumen de poro total fue determinado a una presión relativa de 0,98 donde se considera que los poros han sido llenados con el adsorbato líquido.

Evaluación catalítica

En la Tabla 1, se presenta las condiciones de trabajo establecidas en la norma ASTM D-3907/03 para las pruebas de microactividad (*Microactivity Test, MAT*).

Tabla 1. Condiciones de trabajo en la Planta MAT

Temp. Reacción (°C)	525
Tiempo de inyección (seg)	30
Catalyst-to-Oil, p/p	4
Desactivación CPS (°C)	677-787
Catalizador Base	Catalizador Comercial

Se realizaron las pruebas catalíticas en la planta MAT. El producto gaseoso se cuantificó por cromatografía de gases. El análisis químico del producto líquido: Destilación simulada: se inyectó la muestra líquida retenida en la trampa (refrigerada con etilenglicol y agua) a un cromatógrafo de gases Agilent Technologies serie 6890 N, que opera según la norma ASTM D-2887. Posteriormente, para la

determinación de la familia de azufrados se empleó un cromatógrafo de gases marca Agilent Technologies serie 7890 A acoplado a un detector de azufre de quimioluminiscencia 355. Para este procedimiento experimental se utilizó una adaptación de la norma ASTM5623 modo diesel. Seguidamente, se realizó el análisis PONA (parafinas, olefinas, naftenos y aromáticos) y el RON y MON, presentes en la gasolina, en un cromatógrafo de gases marca Agilent Technologies serie 6890 N, siguiendo la norma ASTM D-6729 adaptada para H_2 . El líquido fue analizado y detectado para la identificación de C_3 a C_{12} con guía de la huella reportada en la destilación simulada. Al sólido recolectado en la planta MAT, se le realizó un análisis por combustión (equipo LECO) y se cuantificó el contenido de carbono (coque).

Resultados y discusión

Difracción de rayos X

En la Figura 1, se presenta la cristalinidad calculada para el CAT BASE y cada uno de los CAT + ARS. Se observa que a bajas concentraciones de ARS, se mantiene la estructura del catalizador, incluso superior al CAT BASE, es posible que el ARS utilizado interaccione con el vanadio evitando que el ácido vanádico formado durante el proceso catalítico desalumine el catalizador manteniendo así la estructura del mismo. [5]

Mientras que a concentraciones del 6% de ARS disminuye la cristalinidad respecto al CAT BASE, probablemente a estos niveles de concentración del ARS la dispersión no es tan eficiente para mantener protegida la estructura del catalizador.

Figura 1. Porcentaje de cristalinidad de cada uno de los catalizadores mezclados con ARS desactivados.

Área específica de los materiales

Para conocer las propiedades texturales del CAT BASE y de cada una de las mezclas, se realizaron las medidas de fisisorción de nitrógeno, usando el método de BET, antes y después de la realización de las desactivaciones. En la Tabla 2 se resumen las propiedades texturales derivadas de las isothermas obtenidas para los sólidos en estudio.

Tabla 2. Área específica y volumen de poro del CAT BASE y los CAT+ARS

MUESTRA	Área BET (m ² /g)	Volumen Microporos (cm ³ /g)	Área Microporos (m ² /g)	Externa (m ² /g)
Cat Base	273	0,087	229	46
Cat Base+Des*	207	0,064	165	41
CATALIZADOR + ADITIVOS				
CAT+ARS (2%)	247	0,079	205	42
CAT+ARS (4%)	272	0,087	228	44
CAT+ARS (6%)	257	0,081	214	42
CAT+ARS (2%)+Des*	201	0,062	163	38
CAT+ARS (4%)+Des*	227	0,073	189	37
CAT+ARS (6%)+Des*	217	0,068	181	36

*Catalizadores desactivados

De manera general, se puede observar una disminución de la porosidad, principalmente de la microporosidad (volumen y área de microporos) al comparar las muestras antes y después de las desactivaciones, este es un

resultado propio de los catalizadores de FCC motivado al estrés térmico e hidrotérmico que experimenta la estructura a lo largo del proceso. Principalmente, las modificaciones que ocurren son: la deshidroxilación, (pérdida de grupos OH), el depósito de metales y coque sobre la superficie del catalizador y el ataque de ácido vanádico, todas estas variables inciden en la pérdida del área microporosa [6]. La presencia del ARS en las mezclas actúa de manera moderada en la conservación de la estructura observándose un incremento en el área microporosa cuando el porcentaje es de 4 o 6% sí se compara con el CAT BASE.

Prueba de microactividad (MAT)

Se presentan a continuación los resultados de las evaluaciones de microactividad y la caracterización los productos obtenidos:

Evaluación catalítica

Se presentan en la Figura 2 los valores obtenidos para la conversión total de cada sólido. Se puede observar que la conversión de los CAT+ARS es superior a la del CAT BASE, es decir, aunque el catalizador se haya diluido (no hay 100% del catalizador), el ARS presenta centros activos capaces de craquear las moléculas y aumentar la conversión modificando la distribución de productos (por ejemplo el CAT+ARS 2% aumenta selectividad a HCO respecto al CAT BASE, valores no mostrados en este trabajo). Esta mejora alcanza un máximo cuando el porcentaje de ARS es de 4% según lo observado.

Gas seco

En la Figura 3, se observa que se mantiene el rendimiento a gas seco cuando el porcentaje de ARS es de 2% y se reduce cuando el porcentaje varía al 4%. Mientras que en la mezcla

CAT+ARS (6%) ocurre un aumento en el rendimiento a este producto, siendo más selectivo a reacciones de deshidrogenación, lo que puede ser producto de la disminución de la densidad de sitios ácidos Bronsted [7].

Figura 2. Conversión de los catalizadores

Figura 3. Formación de Gas Seco de los catalizadores

Gasolina y LCO

En la Figura 4, se presenta los rendimientos a gasolina para cada uno de los sólidos en estudio, destacándose el sólido que contiene 6% de ARS, el cual presenta un mayor rendimiento a gasolina. Cabe destacar que se obtiene un rendimiento superior al CAT BASE de aproximadamente 10%. Un resultado similar se obtiene con el 4% de ARS.

En la Figura 5, se observa una notable disminución del producto aceite cíclico ligero (LCO, por sus siglas en inglés)

para los catalizadores que contienen ARS respecto al CAT BASE. Es posible que el ARS convierta las moléculas pesadas en livianas e inevitablemente sobrecraquea el LCO, aumentando de esta manera los rendimientos de la gasolina como producto ligero. Otro resultado relevante es el aumento a rendimiento líquido para el CAT+ARS 6% obteniéndose un total de 51% vs 47% que se obtiene con el CAT BASE.

Figura 4. Conversión a gasolina de los catalizadores formulados

Figura 5. Conversión a LCO de los catalizadores formulados

Factor coque

El coque puede formarse a través de reacciones de transferencia de hidrógeno de compuestos aromáticos, acompañado de condensación y polimerización [8]. En la Figura 6, se puede observar que para todos los CAT+ARS, el rendimiento de coque disminuye en

comparación con el CAT BASE. Estos valores de factor coque, serán relevantes dependiendo de los requerimientos o condiciones en las que trabaje la refinería su unidad de FCC en lo que se refiere al balance energético.

Figura 6. Factor coque de los catalizadores formulados

Determinación de azufre

En la Figura 7, se observa una reducción de azufre considerable al comparar los CAT+ARS con el catalizador base; se observa una disminución en el contenido de azufre en gasolina hasta un 40% con ARS al 2%. A concentraciones mayores de ARS la reducción de azufre es menos significativa.

Figura 7. Azufre total en la gasolina Catalizador + ARS

En la Figura 8, se presentan las concentraciones de azufre en LCO obtenidas en los CAT+ARS, donde se observa una reducción de azufre hasta 34% con CAT+ARS 6% respecto al CAT BASE, la cual puede considerarse

representativa en operaciones industriales. Se evidencia que con cualquier concentración del ARS se produce una disminución de la concentración de azufre en comparación con el CAT BASE.

Figura 8. Azufre total en la LCO Catalizador + ARS

Parafinas, Olefinas, Naftas, Aromáticos (PONA) y Octanaje

A continuación, se tiene el análisis de familias PONA de las muestras así como también sus efectos en el octanaje.

Figura 9. Familia PONA y Octanaje (Cat+ARS)

En la Figura 9, se observa que las parafinas se mantienen, luego incrementan ligeramente al aumentar la concentración del ARS al 2%, situación poco beneficiosa ya que este grupo de

hidrocarburos produce niveles contaminantes al ambiente y a bajas temperaturas puede precipitar y convertirse en una masa cristalina de cera, lo que puede afectar la potencia del motor. Por otro lado, al incrementar la proporción de ARS aumenta un poco las isoparafinas, siendo deseable en la gasolina porque propicia el aumento del octanaje, permitiendo que el combustible pueda ser empleado por motores de alta compresión [2]. Asimismo, se tiene para los aromáticos un componente básico donde se mantiene, excepto en el catalizador con ARS al 2%, afectando el valor del octanaje. También se observa que los naftenos no presentan cambios significativos y por último las olefinas que presentan un ligero crecimiento lo que es desfavorable, ya que estas moléculas son muy reactivas y ayudan a subir el nivel de octanaje pero pueden llegar a polimerizarse formando gomas que perjudican a los motores.

Al comparar los resultados de los catalizadores con el ARS utilizado a diferentes concentraciones con respecto al catalizador base, aumenta o se mantiene el octanaje, exceptuando el catalizador con ARS(2%), que puede ser atribuido a la baja proporción de aromáticos que da origen al aumento o mantenimiento de los niveles de octanaje. Al igual que incrementa levemente las isoparafinas que provee valores altos de octanaje, las naftas no representan cambios significativos, y finalmente las olefinas que aumenta tenuemente, en especial para el catalizador mezclado con ARS mayor a 2% de concentración. El índice de octanaje disminuye ligeramente a un 2% de concentración de ARS, aumentando el RON y MON a una concentración de 4% de aditivo, hasta llegar a un tope, manteniendo el octanaje a una concentración de 6% de ARS en comparación con el catalizador base.

Conclusiones

El ARS estudiado reduce el azufre tanto en gasolina como en LCO. La proporción de aditivo que disminuye mayor contenido de azufre en gasolina es CAT+ARS 2%, en detrimento del rendimiento a líquido en comparación con el CAT BASE. Entre los sólidos estudiados, el CAT+ARS6% aumenta la conversión total respecto al base, presentando mayor rendimiento hacia producto líquido (gasolina+LCO) mientras que la menor reducción de azufre en gasolina se observó a un 4% de ARS.

Referencias

- [1] Shackleford, A. Digital Refining, (2018) 1001489.
www.digitalrefining.com/article/1001489
- [2] Grace, W.R. & Co. –Conn.(1996) Guía para craqueo catalítico fluidizado (Parte dos). Grace Davison. Baltimore, Maryland U.S.A.
- [3] Vargas-Tah, A.A., Cuevas García, R., Pedraza Archila, F. P., Ramírez Solís, J., García López, A. J. *Catalysis Today*, 107–108 (2005) 713.
- [4] Barrios, F., Granados, A. (2012) Metodología para evaluación de catalizadores de FCC. 2do Encuentro Sudamericano de Craqueo Catalítico e Hidroprocesamiento. Fábrica Carioca de Catalizadores. Venezuela.
- [5] Xu, M., Liu X., Madon R. J. *Journal of Catalysis*, 207 (2002) 237.
- [6] Passamonti, F. (2008) Nueva metodología para la evaluación de catalizadores de craqueo catalítico de hidrocarburos. Universidad

XXIII CVenCat

Nacional del Litoral, Facultad de
Ingeniería Química.

- [7] Leofanti, G., Padovan, M., Tozzola G., Venturelli, B. *Catalysis Today*, 41 (1998) 207.
- [8] Boluda, C. J., Mejías, M., González Marrero, J. *Ciencia, Ingeniería y Aplicaciones*, 2 (2019) 51-79.